

EL MODELO BLENDED LEARNING ANALIZADO DESDE EL DISEÑO INSTRUCCIONAL GENERACIÓN 4: ESTUDIO DE CASO EN UN CURSO BÁSICO DE INGLÉS

Diego Cristopher Colorado Araujo*

José Antonio Yañez-Figueroa**

Leonardo David Glasserman Morales***

MODELO BLENDED LEARNING
DISEÑO INSTRUCCIONAL
ESTUDIO

UNIVERSITA CIENCIA

Revista electrónica de investigación de la
Universidad de Xalapa

Año 5, núm. 17, septiembre - diciembre 2017

ISSN 2007-3917

* Licenciado en Lengua Inglesa con concentración en docencia en la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana. Egresado de la Maestría en Tecnología Educativa con acentuación en Medios Innovadores para la Educación por parte del Tecnológico de Monterrey. Se desempeña como maestro del idioma Inglés desde el 2004 hasta la fecha. Cuenta con el Diplomado en Enseñanza Superior en la Modalidad de Enseñanza Distribuida ofrecido por la Universidad Veracruzana. Certificado por la Universidad de Cambridge departamento de ESOL Examinations en COTE, The In-service Certificate in English Language Teaching (ICELT). Asistente en la Enseñanza del Español como lengua extranjera (TA) en Wheaton College, Massachusetts, Estados Unidos por parte del programa Fulbright-García Robles.

** Es estudiante del Doctorado en Formación en la Sociedad del Conocimiento por la Universidad de Salamanca, España. Su formación académica incluye una maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey y una Licenciatura en Educación Física por parte de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Sus intereses de investigación se centran en las cuestiones de la tecnología de la educación, la innovación educativa, los procesos de formación y capacitación en la modalidad virtual y los laboratorios de innovación social como escenarios educativos emergentes en la sociedad del conocimiento. Él es miembro del Grupo de Investigación y la Innovación en la Educación (GIIE) del Tecnológico de Monterrey bajo la línea de investigación de: Estudios sobre el uso de la tecnología en la educación. También es miembro y promotor de la Cátedra UNESCO/ICDE en la línea de investigación Movimiento educativo abierto y metodologías innovadoras para América Latina. Actualmente, es profesor asesor de Proyectos de Investigación Aplicada en la Maestría en Tecnología Educativa de los Programas en Línea del Tecnológico de Monterrey, ha sido instructor en línea de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta Certificado como Evaluador del Desempeño Docente por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México y es Tutor en el Programa de Tutorías de Docentes de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz.

*** Leonardo David Glasserman Morales profesor-investigador en la Escuela de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, director del programa de Maestría en Administración de Instituciones Educativas y del programa de Maestría en Gestión para el Desarrollo en el Tecnológico de Monterrey. Participa como profesor invitado en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora. Realizó estudios de Licenciatura en Administración de Empresas, de Maestría en Comercio Electrónico y de Doctorado en Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Grupo de Investigación e Innovación en Educación (GIIE), en la línea: estudios sobre el uso de tecnología. Responsable técnico y colaborador en proyectos de investigación educativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y de la Red de Investigación e Innovación en Educación del Noreste de México (REDIEN). Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel Candidato (2015-2017).

SUMARIO: 1. Resumen/Abstract; 2. Introducción; 3. El e-learning y la educación virtual; 4. El Blended learning y la educación virtual; 5. El diseño instruccional: su evolución y sus retos; 6. Antecedentes; 7. Planteamiento del problema y objetivos; 8. Propuesta metodológica; 9. Resultados; 10. Conclusión; 11. Fuentes de consulta

1. RESUMEN

El presente artículo expone los resultados de una investigación cualitativa en el caso del uso del modelo *Blended learning* en un curso de inglés básico para adultos en un instituto particular especializado en la enseñanza de este idioma. En esta investigación se llevaron a cabo tres entrevistas, una observación de clase y el análisis del plan de estudios del curso a investigar con el objetivo de determinar si su diseño instruccional integraba de manera efectiva los recursos de la plataforma Macmillan English Campus y si cumplía con los procedimientos establecidos por el diseño instruccional de cuarta generación sugeridos en el modelo de Rivera (2004). Los hallazgos confirmaron que los tres entrevistados conocían la conceptualización de *blended learning*, la instrucción educativa y los procedimientos que se deben tomar en cuenta para desarrollar un plan de estudios; sin embargo, no contaban con un conocimiento más profundo acerca de la interacción del diseño instruccional y las TIC. Esta investigación es relevante para los interesados en el desarrollo de planes de estudios de diseño instruccional de cuarta generación, tanto del inglés como de otras lenguas extranjeras en contextos similares y que tienen la aspiración de crear cursos en la modalidad de *blended learning*.

PALABRAS CLAVES: Diseño instruccional, blended-learning, e-learning, sociedad del conocimiento, plan de estudios, instrucción educativa, las TIC, enseñanza, aprendizaje.

ABSTRACT

This article presents the findings of a study case qualitative research of the use of blended learning in a beginners English language course for adults which took place in a private institute specialized on teaching English as a second language. The instruments used in this research were the interviews of three different teachers, a class observation and the analysis of the syllabus of the investigated course. This was done in order to determine if the instructional design used in this syllabus, included the procedures established by the fourth generation instructional design suggested by Rivera (2004). The findings confirmed that the three interviewed teachers knew the concepts of blended learning, teaching instruction, and the procedures to be considered in curriculum design. However, the participants did not show deep knowledge about the interaction between the instructional design and the ICT. This research is relevant for those interested in curriculum design by using the fourth generation instructional design, not only in English courses but also in other languages in a similar context that are planning to create blended learning courses.

KEYWORDS: Instructional design, blended learning, e-learning, knowledge society, syllabus, teaching instruction, ICT, teaching, learning

2 INTRODUCCIÓN

En la vida moderna del siglo XXI la importancia de las tecnologías de la información y de la comunicación se ha incrementado a niveles inimaginables al grado de ser esenciales para realizar las actividades diarias, gracias a ellas, la información fluye a gran velocidad lo que repercute seriamente en la manera de vivir y de pensar de los individuos lo que ha generado una nueva sociedad que tiene como prioridad incentivar la generación del conocimiento como medio para promover el desarrollo económico y social.

Actualmente los seres humanos comparten diversos roles en la sociedad, organizados de manera que se comparten las formas de participar en el desarrollo económico, político, social y cultural, principalmente el saber y el conocimiento (Mateo, 2006) es por ello que se denomina como la sociedad del conocimiento la cual demanda que sus trabajadores estén bien capacitados en el uso de las TIC para lograr un crecimiento económico sustentable y que sean capaces de adaptarse a los cambios constantes que caracterizan a esta nueva sociedad. En este contexto la educación tiene un papel muy importante, pues se entiende que para que un país sea competitivo en la sociedad del conocimiento es necesario que desarrolle modelos educativos que instruyan a sus alumnos en el uso de las TIC.

Debido a que una gran cantidad de información acerca de las TIC se encuentra en inglés, este idioma figura como el lenguaje idóneo para la sociedad del conocimiento, lo que ha ocasionado que la enseñanza del inglés como lengua extranjera haga uso de los nuevos recursos tecnológicos, tal como lo menciona Pincas (2006), las TIC al ser utilizadas correctamente favorecen a la motivación del alumno por aprender una segunda lengua, fomentando al mismo tiempo su aprendizaje independiente.

Al igual que en otras áreas del conocimiento humano las modalidades educativas conocidas como *e-learning* y *blended learning*, mismas que se fortalecen con el uso de las TIC y las experiencias de formación no presenciales (Baelo, 2009), ofrecen un panorama optimista para facilitar el acceso al aprendizaje del idioma inglés tanto a las personas que habitan en zonas geográficas de difícil acceso como a aquellas que por razones de tiempo no pueden asistir a una institución educativa de forma continua.

Sin embargo, para lograr una educación virtual de calidad que permita a los alumnos desarrollar un aprendizaje significativo es de gran importancia no malinterpretar el simple uso de las TIC en la labor docente como educación virtual, sino que con el uso de la tecnología se deben mejorar los procesos de los sistemas educativos y que se abarquen diversas dimensiones de la oferta académica (Sunkel y Trucco, 2010), ya que es indispensable llevar a cabo todo un estudio del cómo y por qué utilizar estas tecnologías como un medio para integrarse en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es así como se considera al diseño instruccional como uno de los factores claves para el éxito de la educación virtual.

El presente artículo hace énfasis en la importancia que tiene el informar y preparar a los maestros de inglés o de cualquier otro idioma, sobre los elementos, procesos y usos del diseño instruccional de cuarta generación con una visión sistemática, dinámica y creativa (Escontrela, 2003) que pueden ser de utilidad para el desarrollo de un plan de estudio que bajo un paradigma constructivista que integre los recursos de las TIC apropiadamente y permita su evaluación total para saber si se logra o no el objetivo principal del plan de estudio.

3. EL E-LEARNING Y LA EDUCACIÓN VIRTUAL

La educación a distancia desde sus inicios se ha valido de diferentes herramientas tecnológicas que en su momento permitieron la expansión y socialización del conocimiento de acuerdo a sus limitantes técnicas. De acuerdo con Vidal (2006), un ejemplo de esto se puede observar durante los años 70 cuando la revolución de la radio y la televisión hacen uso de estos medios con una finalidad formativa. Es en esta década cuando también el desarrollo de la informática se consolida en la educación con la enseñanza asistida por un computador.

En la actualidad figura el *e-learning* como una de las metodologías de vanguardia utilizada en la educación a distancia. Su presencia en los centros de idiomas es cada vez más fuerte, así lo afirma Lamb (2005) en una investigación realizada en el 2003 en el Centro de Idiomas para educación Superior del Reino Unido, la cual demostró que por medio del *e-learning* los estudiantes tuvieron la oportunidad de acceder al estudio de una variedad más amplia de idiomas de lo que usualmente podrían en un salón de clases tradicional, además de experimentar un incremento de la autonomía del estudiante en su propio aprendizaje y la flexibilidad en los tiempos y espacios educativos.

La capacitación sobre el uso de una amplia variedad de *software* y dispositivos que son utilizados en *e-learning* es un tema en el que Cabero (2006) enfatiza que es necesario que el maestro invierta tiempo y que los estudiantes tengan habilidades para el aprendizaje autónomo, además de que existe un gran tecnocentrismo que ha consistido en situar la tecnología por encima de la pedagogía y la didáctica, olvidando que deben fundamentarse desde una mirada pedagógica o de la instrucción y tener una visión clara de los alcances (García-Gutiérrez, 2013), pues su incorporación no es un problema tecnológico, sino de carácter cultural, social y formativo.

4. EL BLENDED LEARNING Y LA EDUCACIÓN VIRTUAL

Otra de las modalidades educativas que en la actualidad figura como una útil e innovadora alternativa en la educación virtual es el *blended learning*. De acuerdo con Brodsky (2003) el concepto de *blended learning* no es nuevo, pues en la educación se han estado combinando clases magistrales, juegos de rol y grabaciones audiovisuales antes de la definición del *blended learning* como modalidad de aprendizaje. Sin embargo, en la actualidad como lo establecen Contreras, Alpiste, y Eguia (2006) el *blended learning* se puede definir como una integración eficaz de la enseñanza presencial y la tecnología no presencial, con la finalidad de generar en los alumnos un aprendizaje significativo de mayor calidad y menor costo.

Esta modalidad educativa ofrece grandes ventajas a los estudiantes, como lo señala González-Videgaray (2007) puesto que no tan sólo permite el acceso a la educación a las personas que se encuentran en lugares remotos o en poblaciones desfavorecidas socioeconómicamente, sino

también permite a los alumnos acceder a una amplia gama de materiales educativos multimedia como animaciones, videos e imágenes por mencionar algunos.

5. EL DISEÑO INSTRUCCIONAL: SU EVOLUCIÓN Y SUS RETOS

El éxito de un programa de modalidad a distancia o semipresencial depende en gran parte del desarrollo de un buen diseño instruccional en sus objetivos, actividades y materiales a utilizar. De acuerdo con Rivera (2004) no se debe caer en el error común de pensar que con el simple hecho de adquirir nuevas tecnologías para crear una infraestructura moderna en una institución educativa se está garantizando una educación virtual de calidad, es de suma importancia que los objetivos, unidades y actividades hayan sido diseñados por un especialista en la aplicación del diseño instruccional en la educación virtual.

Después de haber mencionado la razón por la que el diseño instruccional es tan importante en los programas de educación virtual, se debe describir en que consiste el diseño instruccional. De acuerdo con Chiappe (2008) el diseño instruccional es un esquema que ubica a los procesos involucrados en la elaboración de programas educativos a distancia, tales como la infraestructura tecnológica requerida, los métodos necesarios para la instrucción, la selección y organización de los contenidos, el diseño de situaciones de aprendizaje y la evaluación de todos ellos en base a los resultados obtenidos.

El diseño instruccional (DI) también ha experimentado una larga evolución influenciada en gran medida tanto por los cambios tecnológicos como por los ajustes de las teorías de aprendizaje. Para los propósitos de esta investigación, en la siguiente tabla se resume esta evolución en cuatro generaciones de acuerdo con Tennyson (1993 citado en Polo 2001) en donde cada una corresponde a una década. En esta tabla se describen brevemente sus características y como su concepción se vio influenciada de acuerdo a la teoría de aprendizaje que las sustentaban.

Tabla 1
Las cuatro generaciones del diseño instruccional (DI)

Primera Generación (DI1) (1960)	Se basó en el enfoque conductista, formulando linealmente el desarrollo de la instrucción. Caracterizada por ser sistemática y prescribir los métodos específicos y programados, así como la formulación de objetivos de aprendizajes observables y secuenciales.
Segunda Generación (DI2) (1970)	Fundamentada en los principios de la DI1, pero desarrollados como macro-procesos en donde se toman en cuenta aspectos internos y externos de la instrucción con prescripciones pedagógicas y secuencias transaccionales, que permiten una mayor participación cognitiva del estudiante.
Tercera Generación (DI3) (1980)	También llamados DI cognitivos, pues buscan desarrollar prescripciones explícitas de las acciones instruccionales, que enfatizan la comprensión de los procesos de aprendizaje.
Cuarta Generación (DI4) (1990)	Diseños radicalmente diferentes a los anteriores pues están fundamentados en la idea de la existencia de diversos mundos epistemológicos, caracterizándose por sustentarse en las teorías constructivistas, la del caos y la de los sistemas dando como resultado un modelo heurístico.

En esta investigación se utilizaron los procedimientos establecidos por la última generación de diseño instruccional, denominada DI4, como modelo para determinar si el diseño implementado en el plan de estudios del nivel básico 2 de adultos del Instituto Norton cumplía con estos procedimientos y también para analizar la manera en que las actividades de la plataforma Macmillan English Campus fueron integradas dentro del mismo.

Como ejemplo de éste diseño instruccional de cuarta generación (DI4) o de carácter constructivista, en esta investigación se tomó como referencia principal el modelo propuesto por Rivera (2004) el cual propone un modelo instruccional que incluye los procesos esenciales, que de acuerdo al autor, deben de ser tomados en cuenta para la elaboración de programas educativos en ambientes virtuales. En la siguiente tabla se hace una breve descripción de cada uno de los procesos que conforman este modelo.

Tabla 2
Elementos que conforman el diseño instruccional propuesto por Rivera (2004)

1)	El diagnóstico, mismo que incluye las características de la institución, la identificación de las necesidades educativas, las características de los alumnos y la infraestructura tecnológica.
2)	La elaboración del objetivo general del programa educativo a distancia.
3)	La identificación, selección y organización de los contenidos.
4)	El diseño de los objetivos de aprendizaje.
5)	El diseño de las situaciones de aprendizaje, que comprende el desarrollo de actividades de aprendizaje, la selección de medios de comunicación y elaboración de materiales didácticos.
6)	El diseño de situaciones para evaluar los aprendizajes.
7)	Antes de poner en marcha el programa educativo se debe proceder a preguntarse si se alcanzó el objetivo general. De no haberse logrado se debe revisar la elaboración del objetivo general del programa.
8)	Si se alcanzó el objetivo general del curso, es tiempo de poner en marcha el programa educativo.

La información anterior no solo ayuda a ampliar la visión sobre el largo proceso de evolución que tuvo el diseño instruccional a través de la historia, sino también permite observar los pasos que se deben seguir para diseñar un programa educativo a distancia que cuente con una eficiente integración de las TIC, pues es precisamente la falta de conocimiento del mismo por parte de los responsables del diseño de los programas educativos virtuales, el reto más grande que enfrenta la correcta aplicación del diseño instruccional (Alvarado, 2003).

Es necesario informar a los maestros en turno y a los estudiantes de docencia acerca de la importancia de prepararse en la aplicación del diseño instruccional y las TIC, pues como menciona Martínez (2009) un buen diseño instruccional aplicado a la educación a distancia requiere de una buena planeación que tenga previsto metas y que considere los medios para hacer realidad un proyecto, tomando en cuenta el dónde, cómo, con qué y el cuándo se llevará a cabo la instrucción. Sólo de esta manera se podrá ofrecer a los alumnos un aprendizaje significativo por medio de un proceso de enseñanza organizado.

Dicho lo anterior, se debe enfatizar que el diseño instruccional debe considerar las características particulares del contexto educativo en el que se encuentra, así como también la teoría pedagógica dominante en dicho contexto, ya sea conductista, cognitivista o constructivista por mencionar algunas, pues no existen soluciones únicas que se puedan utilizar en todos los ambientes educativos. Desafortunadamente existe la tendencia de los profesores, de trabajar con las prácticas que ya manejan en la educación presencial y adaptarlas al *e-learning* (Talanquer, 2009) mismos que deciden incursionar en la educación a distancia sin tener conocimiento de la complejidad pedagógica que conlleva la creación de experiencias educativas en este tipo de ambientes; por ello se considera importante estudiar y analizar los procedimientos que establece el diseño instruccional para la creación de programas de estudios de este tipo.

6. ANTECEDENTES

En la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, las TIC han tenido un gran impacto, pues si bien una gran cantidad de información acerca de las TIC se encuentra en este idioma, el inglés figura como el lenguaje idóneo para la sociedad del conocimiento.

En Chile, por ejemplo el dominio del idioma inglés es de gran importancia para obtener importantes oportunidades académicas y laborales. Esto se observa en la investigación realizada por Díaz, Jansson, y Neira (2011) en la cual se analizan las percepciones de profesores y estudiantes chilenos de educación media sobre el papel de la tecnología en la clase de inglés como lengua extranjera. Esta investigación de corte cualitativo se concluye que, la aplicación de la tecnología genera una re-distribución de los roles de profesor y estudiante, aumenta la motivación y favorece a la adquisición del idioma inglés.

En México, la aplicación de las TIC ha recibido especial atención con la finalidad de no quedar excluido de la sociedad del conocimiento. Sin embargo, de acuerdo a la investigación de Tello (2007) se observa la presencia de una brecha digital en su interior debido a una marcada desigualdad en el desarrollo y uso de las TIC. De acuerdo a esta investigación en México la brecha existente en el uso de las TIC por zona geográfica se acentúa en el sureste del país donde solo cuatro por ciento tiene acceso a una computadora y el seis por ciento a *Internet*. Este bajo acceso a las TIC se explica principalmente por el nivel socioeconómico.

En contraste con lo mencionado anteriormente, es importante señalar que en el sureste de México existen Universidades que se encuentran trabajando en el proceso de incorporar a las TIC en su sistema educativo. Esto se puede observar en la investigación de Rivera (2014), en el estado de Veracruz, donde se firmó un convenio entre la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Educación de Veracruz para crear la Red Estatal de Conocimiento, la cual por medio del enlace digital y el uso de las TIC, pone a la disposición de los estudiantes veracruzanos cursos en línea, portales educativos y bibliotecas. Al mismo tiempo esta inversión beneficiará a los cursos del Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX) y a los Centros de Idiomas o Centros de Auto- Acceso (CAA) de la Universidad Veracruzana.

Como ejemplo de esta actualización de la enseñanza del Inglés en la Universidad antes mencionada se puede mencionar al citar al CAA de la UV en Coatzacoalcos, Veracruz, el cual de acuerdo a Guevara, Valdivia, y Ocharán (2009) ofrece a los alumnos lo último en tecnología

educativa como Internet de banda ancha, plataformas como EMINUS y MOODLE y pizarras electrónicas con la finalidad de ofrecer cursos de Inglés I, autónomos, de tipo mixto como parte del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). Las investigaciones descritas anteriormente muestran la necesidad de investigar sobre cómo aplicar las TIC y el diseño instruccional en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera y como el idioma es el predilecto en la sociedad del conocimiento.

7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

La presente investigación tuvo como contexto el Instituto Norton, cuyo nombre real ha sido modificado con la finalidad de garantizar su confidencialidad. Este instituto se encuentra inmerso en la implementación de las TIC en la impartición de sus clases por lo que cuenta con una plataforma electrónica creada por el grupo editorial Macmillan denominada Macmillan English Campus.

Es importante mencionar que en este Instituto de acuerdo al nivel de lengua alcanzado, los cursos para adultos constan de 12 niveles, divididos en tres segmentos los cuales son básico, intermedio y avanzado. Sin embargo, la presente investigación se centra únicamente en el caso de un grupo de nivel básico 2 de adultos pues se ha observado que existen problemas en la integración de los recursos de la plataforma y el diseño instruccional de dicho plan de estudios.

Con lo expuesto anteriormente se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación del plan de estudios de los cursos de nivel básico 2 de adultos en el Instituto Norton en la modalidad de *blended learning* con el modelo de diseño instruccional de cuarta generación (DI4)? A partir de esta interrogante se desprenden las siguientes preguntas específicas: ¿Cuáles son los procedimientos del diseño instruccional de cuarta generación (DI4) que están incluidos en el diseño instruccional del curso básico de nivel 2 para adultos de éste Instituto? y ¿con qué efectividad se encuentran integrados los recursos de la plataforma Macmillan English Campus en el diseño instruccional de éste curso?

El objetivo principal de esta investigación es determinar si el diseño instruccional del plan de estudios correspondiente al caso del nivel básico 2 de adultos del Instituto Norton utiliza e integra de manera efectiva los recursos de la plataforma Macmillan English Campus.

Como objetivos particulares, se busca Identificar qué procesos del modelo de diseño instruccional de cuarta generación propuesto por Rivera (2004) se llevan a cabo eficientemente en el plan de estudios del curso antes mencionado y Determinar cuáles son las áreas de oportunidad que ayudan a los alumnos a lograr aprendizajes significativos en la modalidad de *blended learning*.

8. PROPUESTA METODOLÓGICA

El método utilizado en esta investigación fue de carácter cualitativo intrínseco pues resultó ser el idóneo para llevar a cabo la recolección de datos de tipo descriptivo que permitieron analizar el caso investigado. La naturaleza de este caso fue definida tomando en cuenta la clasificación del estudio de caso único propuesta por Stake (2007), debido a que éste tiene características únicas y existe un interés genuino de aprender de este contexto en particular y no de otros. En esta investigación se

delimitó a estudiar el diseño instruccional utilizado en el nivel básico 2 de adultos de entre los 12 niveles que conforman el plan de estudios del Instituto Norton. La observación de este caso se llevó a cabo en el entorno real del mismo lo que de acuerdo con Yin (1994) es uno de los rasgos característicos del estudio de caso, pues éste consiste en examinar o indagar sobre un fenómeno en su contexto real para buscar dar respuesta al cómo y porqué ocurre.

Los cuatro participantes de esta investigación fueron la directora general del Instituto Norton, el coordinador de los cursos de adultos y dos maestras a cargo de dos grupos diferentes de adultos de nivel básico 2. Aunque en un principio una de estas maestras le brindó su ayuda al investigador para validar y pilotear su entrevista, posteriormente tuvo un rol más activo al facilitar el acceso a su grupo para realizar la observación de su clase. Estos participantes cumplieron con las características determinadas por Tojar (2006) quien menciona que los participantes deben servir como informantes representativos pues resumen la opinión del grupo y tienen la capacidad de ilustrar adecuadamente el problema de investigación al informar con detalle cómo se diseñó el plan de estudios a investigar, y explicar o hablar de qué criterios fueron tomados en cuenta para la selección de los recursos sugeridos a los alumnos para la práctica y aprendizaje del idioma por medio de la plataforma Macmillan English Campus.

Los instrumentos utilizados para coleccionar los datos fueron tres, primero se utilizó la técnica de observación de tipo naturalista con el objetivo de estudiar cómo se integraban los recursos de la plataforma Macmillan English Campus en una clase. El segundo instrumento consistió en la aplicación de una entrevista semiestructurada a los participantes tomando en cuenta la guía sugerida por Bonilla-Castro y Rodríguez (2005) para su elaboración y aplicación. Para su registro se utilizó una grabadora. Estas entrevistas fueron aplicadas formalmente a tres de los cuatro participantes de la investigación en las instalaciones del Instituto Norton durante los descansos y momentos en que éstos se encontraban disponibles. El tercer instrumento consistió en el análisis del *syllabus* o plan de estudios implementado en el curso de nivel 2 básico de adultos del Instituto Norton, en el cual se analizó detalladamente su estructura tomando en cuenta su planteamiento, objetivos, secuencia de actividades e integración de los recursos de la plataforma Macmillan English Campus a la luz de los procedimientos establecidos por el modelo de diseño instruccional de cuarta generación (DI4) presentado por Rivera (2004).

La estrategia para el análisis de datos de esta investigación se basó en la interpretación directa y la suma categórica sugerida por Stake (2007), en la cual el investigador categoriza las propiedades del caso intrínseco a investigar y realiza recuentos para sumarlas intuitivamente con la finalidad de comprender mejor su naturaleza. Este proceso se llevó a cabo por medio de la reflexión continua sobre los datos recolectados principalmente en las entrevistas de los cuatro participantes y la observación de una clase. Estos datos fueron clasificados y organizados de acuerdo al orden y frecuencia en que fueron mencionados por los participantes. Posteriormente se realizó un análisis más detallado de los datos en donde se observaron sus similitudes y diferencias lo que dio origen a la creación de cuatro categorías principales con la finalidad de estructurar explicaciones del caso investigado.

9. RESULTADOS

Una vez analizados los datos obtenidos en el trabajo de campo por medio de la observación de una clase, las tres entrevistas y el análisis del plan de estudios se determinaron las siguientes cuatro categorías, las cuales se presentan en el siguiente orden: 1) conocimiento y elementos del diseño instruccional, 2) análisis y modificaciones del diseño instruccional, 3) uso e integración de la plataforma; y finalmente, 4) la necesidad de evaluación del diseño instruccional del plan de estudios del nivel básico 2 del Instituto Norton. A continuación se describen los hallazgos realizados en cada una de ellas.

Los resultados correspondientes a la primera categoría: conocimiento y elementos del diseño instruccional, se obtuvieron principalmente por medio de los datos arrojados durante las entrevistas, de los que se determinó que los tres participantes tan solo pudieron distinguir tres de las etapas esenciales del diseño instruccional señaladas por Sicilia (2007) las cuales fueron I) el análisis, que consiste en la documentación de las necesidades y las características de los posibles destinatarios, II) el diseño el cual contempla las actividades a realizar por los alumnos en el curso; y, III) el desarrollo del diseño instruccional que comprende la programación de las actividades y recursos a utilizar. Dejando al descubierto la falta de la noción de un proceso de evaluación de todo el diseño.

En cuanto a su conocimiento del diseño instruccional de cuarta generación (DI4) específicamente, ninguno de los tres participantes tenía conocimiento de que era éste y en qué consistía por tal motivo fue necesario mostrarles el modelo sugerido por Rivera (2004) para facilitarles la comprensión de la pregunta correspondiente a la identificación de los elementos del diseño instruccional tomados en cuenta en la planeación del *syllabus* correspondiente al curso básico 2 de adultos.

La información correspondiente a la segunda categoría análisis y modificaciones del diseño instruccional se obtuvo mediante el estudio del *syllabus* o plan de estudios utilizado en el programa del curso de nivel básico 2 de adultos en comparación con el modelo sugerido por Rivera (2004). En él fue posible distinguir la existencia de un diagnóstico previo a la planeación de las lecciones, la identificación de las necesidades educativas, las características de los alumnos, la identificación de los recursos humanos, el diseño de las situaciones de aprendizaje.

Es hasta esta etapa del diseño instruccional utilizado en el plan de estudios investigado, que es posible observar un diseño organizado y planteado de una manera aceptable de acuerdo a lo establecido en el modelo de Rivera (2004), sin embargo, el presente diseño muestra ciertas inconsistencias en lo que corresponde a su evaluación y prueba, pues no se realiza un pilotaje previo y se pone en marcha inmediatamente con grupos reales lo que genera un ciclo vicioso difícil de terminar, que consiste en realizar la creación de varias versiones del mismo plan de estudios, de las mismas lecciones e incluso de los mismos exámenes, sin llevar a cabo una evaluación para reorientar dicho programa a las mejoras que resultan del análisis de su implementación.

Los resultados de la tercera categoría, uso e integración de la plataforma, señalan que los recursos de la plataforma Macmillan English Campus fueron adaptados al diseño instruccional utilizado en el

plan de estudios del nivel básico 2 de adultos posteriormente a su diseño, por lo que el uso de la plataforma fue limitado a ser utilizada como herramienta de apoyo para los alumnos con actividades a desarrollar fuera del aula, esto se debió a la falta de tiempo para crear otro plan de estudios que integrara desde un principio en su diseño instruccional los recursos didácticos de la plataforma Macmillan English Campus, tanto en las lecciones como en actividades de práctica fuera del aula.

Este hecho ocasionó que no todos los ejercicios coincidieran con los temas vistos en clase o que tuvieran un mayor o menor nivel de dificultad para ser resueltos por los alumnos. Esta situación pudo ser estudiada en la observación de una clase donde se efectuó la revisión de los ejercicios asignados como tarea en la plataforma pues los alumnos tenían dudas sobre el porqué de las respuestas correctas asignadas por el sistema. Es importante puntualizar que esta observación en la clase fue llevada a cabo de manera inusual debido a que la plataforma Macmillan no es utilizada durante las clases, sino como recurso para la práctica de los alumnos fuera del aula, sin embargo esta observación coincidió con una revisión extraordinaria realizada en clase por una de las maestras participantes a cargo de un grupo de nivel básico 2 de adultos con la finalidad de apoyar a sus alumnos y resolver sus dudas.

Finalmente los resultados de la cuarta categoría, necesidad de evaluación, muestran que el diseño instruccional utilizado en el plan de estudios del nivel básico 2 de adultos del Instituto Norton presenta inconsistencias en su proceso de evaluación, esto impide dar respuesta a la interrogante planteada por Rivera (2004) en su modelo acerca de que si se alcanzó el objetivo principal del modelo educativo. Además de que en el diseño instruccional analizado en el plan de estudios del curso básico 2 de adultos, no es posible observar cómo está integrado el proceso de evaluación del curso en sí.

10. CONCLUSIÓN

El presente estudio permitió dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, misma que buscaba indagar sobre la relación del plan de estudios de los cursos de nivel básico 2 de adultos en el Instituto Norton en la modalidad de *blended learning* con el modelo de diseño instruccional de cuarta generación (DI4). La información generada en esta investigación demuestra que es necesario mejorar la relación existente entre el plan de estudios del curso básico 2 de adultos y el modelo de diseño instruccional de cuarta generación (DI4), por medio de la integración de los recursos de la plataforma Macmillan English Campus dentro de las actividades a efectuar en el aula,

Esta integración debe ser considerada principalmente en los procesos de diseño y desarrollo de las situaciones de aprendizaje, de esta manera se puede evitar limitar la experiencia del aprendizaje del idioma en la modalidad de *blended learning* como solo una actividad a ser ejecutada solo después de clase, como lo afirma autor (Mateo, 2006) no se puede hablar de un programa de calidad si no se revisan los aspectos que deben cumplir las propuestas de la educación mediada por tecnología digital.

La falta de un proceso de evaluación general en el diseño instruccional del plan de estudios investigado constituye el hallazgo más relevante de esta investigación pues permite lograr el objetivo principal de esta investigación, el cual buscaba determinar si el diseño instruccional del programa utilizado en el caso del plan de estudios investigado aplicaba e integraba de manera

efectiva los recursos de la plataforma Macmillan English Campus, con lo anterior se fortalece el uso de un modelo para analizar el diseño instruccional como es la propuesta por Rivera (2004).

La existencia de varias versiones de los exámenes contemplados en el plan de estudios y la constante selección de diferentes ejercicios de la plataforma demuestra que la integración de los recursos de la plataforma Macmillan English Campus no están siendo utilizados efectivamente, debido a su falta de integración en las lecciones y al uso limitados de actividades y ejercicios de diferentes tipos, como de comprensión auditiva y fonética, tal como lo mencionan los participantes en las entrevistas, este hallazgo permite demostrar que el uso de formas de enseñanza tradicionales que se han mudado a las plataformas virtuales sin una evaluación o diseño instruccional, permiten deteriorar las bondades del uso de la tecnología como medios innovadores en la educación (Baelo, 2009).

Esta investigación tiene gran importancia para los interesados en el desarrollo de planes de estudios de diseño instruccional de cuarta generación no tan solo en la enseñanza del inglés, sino también de otra lenguas extranjeras que se encuentran en contextos similares al del Instituto Norton y que también tienen la aspiración a crear cursos en la modalidad de *blended learning*. Pues la información generada en este estudio permite observar que es necesario probar la eficacia del diseño instruccional implementado en un plan de estudios de forma completa, sin omitir su previa evaluación.

Finalmente, esta investigación plantea las siguientes nuevas preguntas de investigación que de ser respondidas podrían ampliar la aplicación del diseño instruccional en la enseñanza del inglés como lengua extranjeras. Éstas son: ¿Qué características se deben de considerar en la adquisición e implementación de las plataformas con aplicación en la enseñanza de lenguas extranjeras que permitan la adaptación flexible de sus recursos a los planes de estudios de los institutos especializados en la enseñanza de idiomas? y ¿cuáles son los criterios que se deben tomar en cuenta en la evaluación de un nuevo plan de estudios creado por el diseño instruccional de cuarta generación (DI4)?

11. FUENTES DE CONSULTA

Alvarado, Ángel. Diseño instruccional para la producción de cursos en línea y e-learning. En *Docencia Universitaria* [En línea] 2003, Vol. 4, No 1 [consulta: 7 Octubre 2015], pp. 9-24. Disponible en Internet:

<<http://especializacion.una.edu.ve/teoriasaprendizaje/paginas/Lecturas/Unidad%204/Alvarado2003.pdf>>

ISSN: 1317-1613

Álvarez, Roberto Baelo. El e-learning, una respuesta educativa a las demandas de las sociedades del siglo XXI. En *Pixel-Bit: Revista de medios y educación* [En línea] 2009, No 35 [consulta: 7 Octubre 2015], pp. 87-96. Disponible en Internet: <<http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n35/7.pdf>>

ISSN: 1133-8482

Baelo, Roberto. El e-learning, una respuesta educativa a las demandas de las sociedades del siglo XXI. En *Pixel-Bit: Revista de medios y educación* [En línea] 2009, No. 36. [consulta: 7 Octubre 2015], pp. 87-96. Disponible en Internet:<<http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n35/7.pdf>>

ISSN: 1133-8482

Brodsky, Mark. (2003). Four Blended Learning Blunders and How to Avoid Them. En *Learning Circuits* [En línea] 2003 [consulta: 29 Octubre 2015], Disponible en Internet: <<http://www.astd.org/ASTD/Publications/LearningCircuits/2003/nov2003/elearn.html>>

Bonilla-Castro, Elssy y Rodríguez, Penélope. *Más allá del dilema de los métodos: la investigación en ciencias sociales*. [En línea] Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma. [consulta: 7 Octubre 2015] Disponible en Internet:<https://books.google.com.mx/books?id=REOIWoQuAL4C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summar_y_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>

ISBN: 958-04-8542-9

Cabero, Julio. Bases pedagógicas del e-learning. En *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento*, [En línea] 2006, Vol. 3, N°. 1 [consulta: 10 de Octubre 2015]. Disponible en Internet:<<http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/cabero.pdf>>

ISSN 1698-580X

Chiappe, Andrés. Diseño instruccional: Oficio, fase y proceso. En *Revista Educación y Educadores*, [En línea] 2008, Vol. 1, N°. 2 [consulta: 6 de Octubre 2015], pp. 229-239. Disponible en Internet:<<http://personaybioetica.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/viewArticle/1716/3929>>

eISSN: 2027-5358 - ISSN: 0123-1294

Contreras, Ruth, Alpiste, Francesc. y Eguía, José. Tendencias en la educación: aprendizaje combinado. En *Theoria*, [En línea] 2006, Vol. 15, N°. 1 [consulta: 7 de Octubre 2015], pp. 11-17. Disponible en Internet: <<http://0-web.b.ebscohost.com/millennium.itesm.mx/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=dbdbfb52-9c2c-4f95-a9d1-31e7d35feb70%40sessionmgr114&hid=107>>

Díaz Claudio, Jansson, Lilian., y Neira Angie. (2011). Percepciones de profesores y estudiantes chilenos de educación media sobre el papel de la tecnología en la clase de inglés como lengua extranjera. *Revista Lasallista de investigación*, [En línea] 2011, Vol. 8, [consulta: 10 de Octubre 2015], pp. 53-60. Disponible en Internet:<<http://0-web.b.ebscohost.com/millennium.itesm.mx/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=32&sid=4d5a88>>
ISSN: 1794-4449

Esconterolla, Ramón. Bases para reconstruir el diseño instruccional en los sistemas de educación a distancia. En *Docencia Universitaria*, [En línea] 2003, Vol. 4, No 1, [consulta: 26 de Octubre 2015]. pp. 25. Disponible en Internet:<http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol4_n1_2003/5_art_2ramon_escontre la.pdf>
ISSN: 1887-4592

García-Gutiérrez, Juan. Los MOOCs y el aprendizaje de la ciudadanía. En *SCOPEO INFORME N°2. MOOC: Estado de la situación actual, posibilidades, retos y futuro*, [En línea] 2013 [consulta: 26 de Octubre 2015], pp. 106- 120. Disponible en Internet: <<http://scopeo.usal.es/wpcontent/uploads/2013/06/scopeoi002.pdf> Consultado el dd/mm/aaaa>

González, Julio. B-learning utilizando software libre, una alternativa viable en la educación superior. En *Revista complutense de la educación* [En línea] 2006, Vol. 17, N°. 1 [consulta: 10 de Octubre 2015], pp. 121-133. Disponible en Internet: <<http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/RCED0606120121A/15890>>
ISSN 1130-2496
ISSN-e 1988-2793

González-Videgaray, Maricarmen. Evaluación de la reacción de alumnos y docente en un modelo mixto de aprendizaje para educación superior. En *RELIEVE*, [En línea] 2007, Vol. 13, N°. 1 [consulta: 10 de Octubre 2015], Pp. 83-103.

Disponible en Internet:<http://www.uv.es/RELIEVE/v13n1/RELIEVEv13n1_4.htm>

ISSN: 1134-4032

Guevara, Isaí, Valdivia, Sergio, y Ocharán, Jorge. Comparación del rendimiento en modalidades de aprendizaje en autoacceso y escolarizado en el aula, para inglés de nivel principiante en la Universidad Veracruz. En *LeAA: Lenguas en Aprendizaje Autodirigido*, [En línea] 2009, Vol. 3, N°. 2 [consulta: 10 de Octubre 2015]. Disponible en Internet:<<http://cad.cele.unam.mx/leaa/index.jsp?c=0301&p=0301a01-A>>

ISSN: 1870-5820

Lamb, T. Backward planning for lifelong language learning. En *LeAA: Lenguas en Aprendizaje Autodirigido*, [En línea] 2006, Vol. 1, N°. 2 [consulta: 10 de Octubre 2015]. Disponible en Internet:<<http://cad.cele.unam.mx/leaa/index.jsp?c=0102&p=0102a01-A>>

ISSN: 1870-5820

Martínez, Azucena. Investigación documental: El diseño instruccional en la educación a distancia un acercamiento a los modelos. En *Apertura*, [En línea] 2009, Vol. 9, N°. 10 [consulta: 8 de Octubre 2015], pp. 104-119. Disponible en Internet:< <http://0-web.b.ebscohost.com/millennium.itesm.mx/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=f9604b9e-d8d3-4e4c-808e-07373d7191ad%40sessionmgr115&hid=110>>

ISSN: 1665-6180

Mateo, José Luis. Sociedad del conocimiento. En *Arbor*, 2006, [En línea] Vol. 182, No 718, [consulta: 26 de Octubre 2015], pp. 145-151. Disponible en Internet:<<http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewArticle/18>>

eISSN:1988-303x

ISSN: 0210-1963

Pincas, Anita. (2006). Teaching with Technolog [Presentación multimedia]. *Revista electrónica Lenguas en Aprendizaje Autodirigido*. Universidad Nacional Autónoma de México. 1 (1). Recuperado de <http://cad.cele.unam.mx/leaa/cnt/ano01/num01/0101a03.html>

ISSN: 1870-5820

Polo, Marina. El diseño instruccional y las tecnologías de la información y la comunicación. *Docencia universitaria*, [En línea] 2001, Vol. 2, N°. 2 [consulta: 6 de Octubre 2015]. Disponible en Internet: <http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol2_n2_2001/6_art._3Marina_Polo.pdf>

ISSN: 1887-4592

Rivera, María del Carmen. Modelo de diseño instruccional para programas educativos a distancia. *Perfiles Educativos*, [En línea] 2004, Vol. 26, N°. 124 [consulta: 5 de Octubre 2015], pp. 93-114. Disponible en Internet: <<http://132.248.192.201/seccion/perfiles/2004/n104a2004/mx.peredu.2004.n104.p93-114.pdf>>

ISSN: 0185-2698

Sicila, Miguel-Ángel. Más allá de los contenidos: compartiendo el diseño de los recursos educativos abiertos. En *Revista de universidad y sociedad del conocimiento*, [En línea] 2006, Vol. 4, N°. 1 [consulta: 10 de Octubre 2007], pp. 26-35. Disponible en Internet: <<http://www.raco.cat/index.php/RUSC/article/view/58132/68224>>

ISSN 1698-580X

Stake, E. R. *Investigación con estudios de caso*. Madrid, [En línea] España: Ediciones Morata, S. L. [consulta: 9 de octubre 2105] Disponible en Internet: <<https://books.google.com.mx/books?id=gndJ0eSkGckC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=Suma+categ%C3%B3rica+Stake&source=bl&ots=mQMN-VDJZg&sig=HIXChLZ5bLwLTRHfuVV-F9nzhmw&hl=es&sa=X&ved=0CBsQ6AEwAGoVChMIh8qzst2SyAIVQhweCh0zZwja#v=onepage&q&f=false>>

ISBN: 978-847112-422-7

Sunkel, Guillermo; Trucco, Daniela. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la educación en América Latina: riesgos y oportunidades. En *CEPAL*, [En línea] 2010, Serie Políticas Sociales No. 167 [consulta: 25 de Octubre 2007]. Disponible en Internet:< <http://www.cepal.org/es/publicaciones/6174-nuevas-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-para-la-educacion-en>>

Talanquer, Vicente. De escuelas, docentes y TICs. En *Educación química*. [En línea] 2009, Vol. 10, No 3 [consulta: 25 de Octubre 2007], pp. 345-351. Disponible en Internet: < <http://www.educacionquimica.info/busqueda.php>>

ISSN: 0187-893X

Tello, Edgar. Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y la brecha digital: su impacto en la sociedad de México. RUSC: En *Revista de universidad y sociedad del conocimiento* [En línea] 2007, Vol. 4, N°. 2 [consulta: 10 Octubre 2015]. Disponible en Internet:<<http://www.uoc.edu/rusc/4/2/dt/esp/tello.pdf>>

ISSN 1698-580X

Tójar, Juan. *Investigación Cualitativa: comprender y actuar*. [En línea] Madrid, España: La Muralla. [consulta: 9 Octubre 2015]
Disponible en Internet:
<https://books.google.es/books?id=IXcdV7aLbWcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>

ISBN:84-7133-757-6

Vidal, María del Pilar. Investigación de las TIC en la educación. En *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, [En línea] 2006, Vol. 5, N°. 2 [consulta: 8 Octubre 2015]. Disponible en Internet:
<<http://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/relatec/article/view/293>>

ISSN: 1695-288X

Yin, Robert. *Case Study Research. Design and Methods*. [En línea] London: SAGE. [consulta: 10 de octubre] Disponible en Internet:
<[https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=AjV1AAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Yin,+Robert+K.+\(1994\).+Cas](https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=AjV1AAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Yin,+Robert+K.+(1994).+Cas)>

e+Study+Research.+Design+and+Methods.+London:+SAGE,+1994&ots=gkPclxLO5R&sig=5RSKTe20Sxal4GAwaVjDBv
876kM#v=onepage&q&f=false>

ISBN: 978-1-4833

